

TAEKVONDO SPORTI O‘ZI NIMA?

G‘aniyeva Dilnoza Farxodovna

Termiz davlat universiteti

Sport boshqaruvi kafedrasida o‘qituvchisi.

Kalit so‘z: Taekvondo-bu nafaqat oliy darajadagi o‘z-o‘zini himoya qilish usuli, balki hayot tarzi, jismoniy, ruhiy, ma’naviy va axloqiy barkamolligidir.

Ключевое слово: тхэквондо – это не только высокоуровневый метод самообороны, но и образ жизни, физическое, умственное, духовное и нравственное совершенствование.

Key word: Taekwondo is not only a high-level self-defense method, but also a way of life, physical, mental, spiritual and moral perfection.

Taekvondo sporti o‘zi nima? Agar sodda qilib aytganda, Taekvondo – bu qadimgi koreys jang san‘ati bo‘lib, qurolsiz holda o‘z-o‘zini himoya qilishning universal turidir. Taekvondo insonning doimiy rivojlanishi, ruhiy dunyosini takomillashtirishi va birovga zulm qilmaslik falsafasi asosida tuzilgan. Taekvondo insonda o‘ziga ishonchni tug‘diradi, zehni intizomlab, o‘zi va boshqalarni hurmat qiladi. Boshqalarga yordam berish imkonini beradi. Haqiqiy Taekvondochi shogirdi tinch, osuda hayot va tabiyat bilan hamohanglikka (muvofiglikka) erishish uchun bu san‘atni tarqatadi. Taekvondo - bu nafaqat oliy darajadagi o‘z-o‘zini himoya qilish usuli, balki hayot tarzi (yo‘li) hamdir.

Taekvondo nomi uch so‘zdan iborat bo‘lib: “Tae” - oyoq m‘anosini, “kvon” - qo‘l degan ma‘noni va “do” - yo‘l degan ma‘noni anglatadi. Koreyada “DO” - yo‘lni barkamollikka erishish yo‘li hamda hayot yo‘liga falsafiy yondashuv nazarda tutiladi.

Zamonaviy Taekvondo asoschisi general Choy Xon Xi xisoblanadi. U 1946-yildan 1955-yilgacha jangovar kurash san‘ati turi sifatida Taekvondoni rivojlantirish va takomillashtirish uchun ulkan hissa qo‘shgan. Hozirgi paytda Taekvondo yakka kurash turi sifatida butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan.

Taekvondo bo‘yicha Osiyo va Jahon chempionatlari o‘tkazib kelinmoqda, shuningdek, Osiyo o‘yinlari dasturi hamda Olimpiada o‘yinlari dasturlariga kiritilgan.

Taekvondo hozir dunyoda juda ham mashhur bo‘lib bormoqda. Bu qadimgi jangovar san‘at juda chiroyli, jo‘shqin, dinamik sport turi sifatida 170 dan ortiq davlatlarda rivojlanib kelmoqda. Bunday yakka kurashning ommabopligi koreys ustozlarining qadimgi mashq printsiplari va uslub g‘oyalarini zamonaviy sport bilan bog‘laganliklari natijasida Taekvondo ajoyib barkamollikka intilish tizimiga, jozibador va jo‘shqinlikka ega bo‘ldi.

Taekvondo bilan shug‘ullanishdan maqsad – bu insonning jismoniy, ruhiy, ma’naviy va axloqiy barkamolligining muvofigligiga erishishdir. Qadimda, bu qoidalar “Mus‘ul”, “mue” va “do” prinsiplarida ifodalangan.

Mus‘ul – bu atama so‘zma-so‘z tarjima qilinganida “jangovar texnika bo‘lib, Taekvondoda haqiqiy jangovar harakatlarni va o‘z-o‘zini mudofaa uslublari prinsiplarini gavdalantiradi.

Mue – bu jang san‘ati hisoblanadi. Bu prinsip o‘z ustida ishlash uslubi bo‘lib, shogird nafaqat raqibini yengishni o‘rganadi u o‘zining kamchiliklarini ham yengishni o‘rganadi; Taekvondo texnikalarini takomillashtirish orqali o‘zining irodasini takomillashtiradi, o‘zini

anglash va barkamollikka erishish mashqlarini ijodiy jarayonga aylantirishga urinadi.

Do – kontekstda ma'naviy-axloqni tarbiyalash yo'lidir.

Bu prinsip insonning o'z tabiatini tushunishini, dunyoda o'z joyini anglashni va dunyo bilan o'zaro harakatlanish yo'lini gavdalandiradi.

Taekvondo jismoniy sifatlarni rivojlantiribgina qolmay, balki uning izdoshlarini falsafiy, ruhiy rivojlanish yo'lida shaxsni har tomonlama barkamollikka yetaklashda yordam beradi. Faqat shu jangovar san'at ichida bo'lgan ruhiy, jismoniy tayyorgarlik mashqlar yig'indisi Taekvondo zaliga butun dunyodan keluvchi yoshlar qalbidan joy olgan. O'zbekiston respublikasi ham bundan mustasno emas. Albatta, hech qanday nodir kitob ham - murabbiy-ustoz o'rnini bosa olmaydi. Shu sababli ushbu qo'llanmani o'qib chiqqandan so'ng Taekvondoni sevib qolasiz va O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida ochilgan Taekvondo maktablarida mahoratli ustozlarqo'l ostida qadimgi san'atni o'rganishni boshlaysiz.

Shunday qilib, Taekvondoning maqsadi - insonga ruhiy, jismoniy mashqlar yig'indisi orqali barkamol shaxs bo'lib rivojlanishiga yordam berish hisoblanadi.